

El Criterio de Estabilidad de Nyquist

Un breve tutorial

Alejandro Garcés Ruiz

Programa de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Pereira
Abril de 2026

Resumen

En este tutorial se presentan los principales ingredientes del criterio de estabilidad de Nyquist. Iniciando por un breve resumen al cálculo en variable compleja. Hacemos especial énfasis en la integración de funciones racionales sobre los complejos. Estas herramientas resultan clave para formular el criterio de Nyquist. El tutorial termina con una serie de ejemplos prácticos sobre uso del criterio.

1. Introducción

El criterio de Nyquist debe su nombre a Harry Nyquist, un investigador de los laboratorios Bell en la década de los treinta. Como muchos grandes avances matemáticos, este surgió por una necesidad práctica: analizar la estabilidad de amplificadores con realimentación, sin resolver explícitamente las ecuaciones diferenciales. En esa época, trabajar en el dominio de la frecuencia era mucho más manejable que hacerlo en el dominio del tiempo. Muy pronto, el método se empezó a utilizar como herramienta de diseño y análisis de controladores en todo tipo de aplicaciones industriales, especialmente en telecomunicaciones y, posteriormente, en sistemas de potencia.

Con el tiempo, su aplicación se fue olvidando, debido al desarrollo de las computadoras digitales, las cuales permitieron usar métodos multivariados, bajo una representación en variables de estado. En particular, los modelos asociados a los sistemas de potencia incluyen miles de variables de estado y, por tanto, resulta natural usar análisis modal y simulaciones numéricas en vez del criterio de Nyquist, el cual tiene su nicho de aplicación en sistemas de una entrada y una salida.

No obstante, la penetración masiva de fuentes de energías renovables no convencional ha hecho que el criterio de Nyquist vuelva a ser relevante en

la industria eléctrica. Esto se debe a la falta de modelos detallados. Vamos por partes: los sistemas de generación solar fotovoltaica, así como las turbinas eólicas y los sistemas de almacenamiento de energía por baterías, requieren de inversores de potencia, que cambien entre corriente continua y corriente alterna. Estos inversores son el elemento más importante en las redes modernas —de allí que se suele hablar de sistemas dominados por inversores—. Sin embargo, los inversores pueden introducir problemas de inestabilidad en el sistema de potencia. Además, los fabricantes suelen entregar modelos de caja negra que impiden hacer análisis detallados basados en una representación en variables de estado. Incluso con modelos abiertos, los tiempos de respuesta asociados a la dinámica de estos inversores son tan rápidos que las simulaciones convencionales son insuficientes. En este contexto, el criterio de Nyquist surge como una metodología clave para estudiar el efecto de la integración de inversores de potencia sobre la frecuencia [Amin et al., 2019]. Para ello, se utilizan experimentos o simulaciones de transitorio electromagnético o EMT (*electromagnetic transients*).

Desafortunadamente, en la industria se suele aplicar este criterio como una receta, sin entender su origen geométrico y topológico. Este tutorial intenta subsanar este inconveniente, al partir de conceptos muy simples de integración en variable compleja. Mucho del contenido presentado aquí está basado en [Ogata, 2002] y [Nise, 1999]. Aunque estas son excelentes referencias, su enfoque matemático es difícil de seguir sin un curso previo en variable compleja. Por tal razón, hemos optado por un enfoque menos general al estudiar únicamente funciones racionales, es decir, las funciones de la forma:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad (1)$$

en donde $N(s)$ y $D(s)$ son polinomios complejos con exponentes enteros. Este tipo de estructura es típica de las funciones de transferencia en sistemas eléctricos de potencia. Al especializarnos en estas funciones perdemos generalidad, pero ganamos una explicación simple, sin necesidad de adentrarnos en conceptos topológicos. Desde luego, invitamos al lector a explorar en estos temas en mayor profundidad y esperamos que su estudio sea mucho más agradable después de leer este pequeño tutorial.

2. Una breve introducción al análisis en variable compleja

Una función compleja toma valores complejos y regresa valores complejos, es decir, $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Aunque en apariencia similar a las funciones reales, las funciones complejas son difíciles de imaginar porque no se pueden graficar directamente. En efecto, un punto $s \in \mathbb{C}$ se puede visualizar en el plano, identificando $s = x + jy \leftrightarrow (x, y)$, o sea, ubicando su parte real en el eje de las abscisas y la parte imaginaria en el eje de las ordenadas. El rango o imagen de la función es también \mathbb{C} y, por tanto, se trata nuevamente

del plano. Necesitaríamos una gráfica en cuatro dimensiones para visualizar s y $F(s)$ simultáneamente. No obstante, F puede ser entendido como una transformación no lineal del plano complejo. Para visualizar el efecto de esta transformación, podemos graficar una trayectoria Γ en el plano s y su imagen $F(\Gamma)$ en otro plano complejo z . La figura nro. 1 muestra esta representación para una función en variable compleja.

Figura 1: Ejemplo de funciones complejas vistas como una transformación del plano. No podemos visualizar directamente la función. En cambio, visualizamos como transforma una trayectoria Γ .

Las operaciones típicas del cálculo, como la derivada y la integral, pueden ser extendidas a funciones en variable compleja. Sin embargo, debemos ser cuidadosos, pues cada una de estas operaciones tienen un marco de aplicación bien definido. Esto se debe a que la estructura geométrica y algebraica de \mathbb{C} introduce restricciones mucho más fuertes que no se presentan en \mathbb{R} .

En primer lugar, el concepto límite es más restrictivo para funciones en variable compleja, concretamente,

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s) = \gamma, \quad (2)$$

implica que la función toma un valor $\gamma \in \mathbb{C}$ a medida que nos acercamos a cero. Pero, ¿de qué forma nos estamos acercando a cero? Debemos recordar que, en este caso, 0 es un número complejo, dicho de otro modo: $0 = 0 + 0j$. Por lo tanto, nos podemos acercar desde diferentes direcciones como se muestra en la figura nro. 2.

Por extensión, la derivada de una función compleja estará definida siempre que el siguiente límite exista y sea único sin importar la dirección:

$$F'(s) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{F(s + \Delta s) - F(s)}{\Delta s}. \quad (3)$$

Las funciones complejas que cumplen con esta condición se denominan *holomorfas*, un término elegante para decir que la función es lo suficientemente

Figura 2: Diferentes formas de tomar un límite en el plano complejo. El límite existe siempre que sea igual sin importar la dirección en la que se acerca al punto.

suave como para que la derivada exista en el sentido del análisis complejo [Brown and Churchill, 2004]. El siguiente ejemplo muestra la dificultad de encontrar un límite en todas las direcciones del plano complejo:

Ejemplo 2.1. Considere la siguiente función en variable compleja:

$$F(s) = |s|^2 = ss^*, \quad (4)$$

en donde s^* representa el conjugado de s .

Ahora, tomamos el límite (3) para obtener la derivada en variable compleja:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{F(s + \Delta s) - F(s)}{\Delta s} &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{(s + \Delta s)(s^* + \Delta s^*) - ss^*}{\Delta s} \\ &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{ss^* + s\Delta s^* + \Delta s s^* + \Delta s \Delta s^* - ss^*}{\Delta s} \quad (5) \\ &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} s \frac{\Delta s^*}{\Delta s} + s^* + \Delta s^*. \end{aligned}$$

Si nos acercamos horizontalmente entonces tenemos que $\Delta s = (\Delta x, 0)$ y, por lo tanto, $\Delta s^* = (\Delta x, -0) = \Delta s$. Esto hace que el límite (5) sea $s + s^*$. Sin embargo, si nos acercamos verticalmente, entonces $\Delta s = (0, \Delta y)$, haciendo que $\Delta s^* = (0, -\Delta y) = -\Delta s$; en ese caso, el límite (5) será $s^* - s$. Consecuentemente, el límite no es único, lo cual implica que $F(s)$ dado por (4), no es una función holomorfa.

Cabe anotar que tanto s como $F(s)$ se pueden separar en partes real e imaginaria, a saber: $s = x + iy$, $F(s) = u(x, y) + v(x, y)$. Cada una de las funciones u, v puede ser diferenciable en el sentido de los reales, pero eso no significa que $F(s)$ sea holomorfa. Para garantizar holomorfismo, se debe cumplir que el límite dado por (3) exista y sea el mismo en todas las direcciones,

lo cual es equivalente a las condiciones de *Cauchy-Riemann*, presentadas a continuación:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (7)$$

Ejemplo 2.2. Debemos calcular el siguiente límite:

$$F'(s) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{F(s + \Delta s) - F(s)}{\Delta s}, \quad (8)$$

acercándonos desde diferentes direcciones. La derivada existe si este límite es igual si importar la dirección. Tomamos, inicialmente, una dirección horizontal: $\Delta s = \Delta x + 0j$, entonces:

$$\begin{aligned} F'(s) &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{F(s + \Delta s) - F(s)}{\Delta s} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + j \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x}. \end{aligned} \quad (9)$$

Ahora, tomamos, una dirección vertical: $\Delta s = 0 + j\Delta y + 0j$:

$$\begin{aligned} F'(s) &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{F(s + \Delta s) - F(s)}{\Delta s} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{j\Delta y} + j \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{j\Delta y} \\ &= -j \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}. \end{aligned} \quad (10)$$

Igualando (9) y (10) obtenemos las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad (11)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (12)$$

Los detalles teóricos asociados a las condiciones de Cauchy-Riemann se pueden encontrar en [Brown and Churchill, 2004]. Por ahora, solo debemos hacer énfasis en que tanto los polinomios como las funciones racionales son holomorfas, como se demuestra en el ejemplo presentado a continuación:

Ejemplo 2.3. Considere el siguiente monomio complejo:

$$F(s) = (s + a)^m, \quad (13)$$

en donde m es un número entero. Podemos evaluar el límite (3) o aplicar directamente la condiciones de Cauchy-Riemann para demostrar que se trata de una función holomorfa. Procedamos mediante este último método:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = m(s+a)^{m-1}(1) = \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x}. \quad (14)$$

De igual forma:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = m(s+a)^{m-1}(j) = \frac{\partial u}{\partial y} + j \frac{\partial v}{\partial y}. \quad (15)$$

Nótese que, al aplicar la regla de la cadena, la derivada interna de $(s+a) = (x+jy+a)$, es 1 en el primer caso y j en el segundo caso. Por ende, (14) y (15) difieren solo por un factor j , es decir:

$$\frac{\partial u}{\partial y} + j \frac{\partial v}{\partial y} = j \left(\frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x} \right) \quad (16)$$

Separando en parte real e imaginaria encontramos que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, (13) es holomorfa. Este resultado lo podemos extender fácilmente a cualquier polinomio o función racional.

Al igual que la derivada, podemos definir una integral en variable compleja, específicamente:

$$\int_{\Gamma} f(s)ds. \quad (17)$$

En este punto es importante hacer énfasis en algunos detalles técnicos. En primer lugar, el resultado de esta integral es un número complejo. Por lo tanto, no podemos interpretarla como el área bajo una curva — al menos no bajo la definición a la que estamos acostumbrados en el análisis real—. Además, debemos integrar en una trayectoria Γ sobre el plano complejo. Por consiguiente, (17) es análoga a una integral de línea pero en el plano complejo.

Digamos que $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, y que existe un dominio Ω que contiene la trayectoria Γ , en donde la función es holomorfa. Supongamos que $F'(s) = f(s)$, y que la trayectoria Γ parte de s_0 y llega a s_1 , entonces,

$$\int_{\Gamma} f(s)ds = \int_{\Gamma} F'(s)ds = F(s_1) - F(s_0), \quad (18)$$

es decir que la integral no depende de la trayectoria. Como consecuencia, si la trayectoria es cerrada, es decir, si la trayectoria parte de s_0 y termina en $s_1 = s_0$, entonces la integral debe ser igual a cero. Esto se muestra esquemáticamente en la figura nro. 3.

Figura 3: La integral de una función compleja en una trayectoria cerrada es cero, siempre que la función no contenga discontinuidades.

A continuación justificamos el resultado de la ecuación nro. (18). Deseamos demostrar que la integral es independiente de la trayectoria. Para ello, dividimos tanto s como f en partes real e imaginaria, esto es:

$$s = x + jy, \quad (19)$$

$$F(s) = u(x, y) + jv(x, y), \quad (20)$$

$$F'(s) = f(s). \quad (21)$$

Dado que la función es analítica, tenemos que cumplir con las condiciones de Cauchy-Riemann, es decir:

$$\begin{aligned} f(s) = F'(s) &= \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= \frac{\partial v}{\partial y} - j \frac{\partial u}{\partial y}. \end{aligned} \quad (22)$$

Las siguientes definiciones nos ayudarán a simplificar la nomenclatura:

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad v_x = \frac{\partial v}{\partial x}, \quad (23)$$

$$u_y = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad v_y = \frac{\partial v}{\partial y}. \quad (24)$$

Parametrizamos la trayectoria Γ definiendo la siguiente función : $t \in [0, 1] \mapsto \alpha(t) \in \mathbb{C}$, en donde $s = \alpha(t)$ y $ds = (\alpha'_r(t) + j\alpha'_i(t))dt$. Entonces:

$$\begin{aligned} \frac{dF(s)}{dt} &= (u_x + jv_x) \frac{dx}{dt} + (u_y + jv_y) \frac{dy}{dt} \\ &= (u_x + jv_x)\alpha'_r(t) + (u_y + jv_y)\alpha'_i(t) \\ &= (u_x + jv_x)\alpha'_r(t) + (-v_x + ju_x)\alpha'_i(t) \\ &= (u_x + jv_x)(\alpha'_r(t) + j\alpha'_i(t)). \end{aligned} \quad (25)$$

Nótese que en el último paso, hemos usado las condiciones de Cauchy-Riemann antes de agrupar. Ahora, calculamos la integral en la trayectoria Γ parametrizada:

$$\begin{aligned}
 \int_{\Gamma} f(s)ds &= \int_{\Gamma} F'(s)ds \\
 &= \int_{\Gamma} (u_x + jv_x)(dx + jdy) \\
 &= \int_0^1 (u_x + jv_x)(\alpha'_r(t) + j\alpha'_i(t))dt \quad (26) \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{dF}{dt} \right) dt \\
 &= F(\alpha(1)) - F(\alpha(0)) \\
 &= F(s_1) - F(s_0),
 \end{aligned}$$

en donde $s_1 = \alpha(1)$ y $s_0 = \alpha(0)$. Con esto podemos concluir que la integral es independiente de la trayectoria. Solo basta evaluar F en los puntos inicial y final.

Este resultado es bastante útil como veremos más adelante. Su intuición geométrica está estrechamente relacionada con el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Sin embargo, es importante destacar que hemos supuesto que no existe ninguna singularidad ni en la trayectoria Γ , ni en el dominio Ω que contiene dicha trayectoria. En este punto, no debemos perder de vista nuestra aplicación, en donde pueden aparecer singularidades asociadas a los polos de la función de transferencia.

En el caso en que tengamos una singularidad —por ejemplo, un polo en la función de transferencia—, podemos definir una trayectoria que evite encerrar dicha singularidad.

La figura nro. 4 muestra el caso de un punto singular, marcado como p_0 . En consecuencia, se propone una trayectoria de Γ compuesta por cuatro sub-trayectorias: Γ_1 , L_1 , L_2 y Γ_2 , de forma que se evita encerrar al punto p_0 .

La integral correspondiente es la siguiente:

$$\int_{\Gamma} = \int_{\Gamma_1} + \int_{L_1} + \int_{\Gamma_2} + \int_{L_2} = 0, \quad (27)$$

en donde hemos permitido un abuso en la nomenclatura en aras de resaltar lo que consideramos importante, en concreto, que la trayectoria a integrar se compone de varias sub-trayectorias. Nótese que la integral de cada sub-trayectoria puede ser diferente de cero, así que (27) solo implica que la integral asociada a la unión de todas las sub-trayectorias que conforman a Γ , es cero.

Figura 4: Trayectoria Γ compuesta por cuatro trayectorias, de forma que se evite encerrar el punto p_0 .

De otro lado, podemos intuir fácilmente que,

$$\int_{L_1} = - \int_{L_2} \quad (28)$$

ya que L_1 y L_2 son básicamente la misma trayectoria pero recorrida en sentido contrario. De allí obtenemos lo siguiente:

$$\int_{\Gamma_1} + \int_{\Gamma_2} = 0. \quad (29)$$

Un detalle importante es que la trayectoria Γ_2 va en sentido antihorario, mientras que Γ_1 se recorre en sentido horario. Por tal razón, podemos definir una nueva trayectoria $\Gamma'_2 = -\Gamma_2$, obteniendo que:

$$\int_{\Gamma_1} - \int_{\Gamma'_2} = 0. \quad (30)$$

En otras palabras,

$$\int_{\Gamma_1} F(s)ds = \int_{\Gamma'_2} F(s)ds, \quad (31)$$

en donde tanto Γ_1 como Γ_2 se recorren en el mismo sentido.

Este resultado es relevante, porque podemos encontrar la integral en la trayectoria Γ_1 a partir de otra trayectoria Γ'_2 . Nótese que, Γ_1 contiene al polo p_0 y, por tanto, puede ser diferente de cero.

3. Integración de funciones racionales complejas

Ahora, vamos a integrar funciones racionales, como las de la ecuación (1). Este es el tipo de estructura más común para representar funciones de transferencia. De allí nuestro interés en especializar la teoría de integración a este tipo de funciones. Primero, analicemos integrales de la siguiente forma:

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} s^m ds, \quad (32)$$

en donde $m \in \{-n, \dots, -1, 0, 1, \dots, n\}$. Básicamente, puede m puede ser cualquier valor entero. Nótese que los valores negativos de m implican una singularidad en cero. Por lo tanto, nos interesa analizar trayectorias que encierren el punto $p_0 = 0 + j0$.

Ahora bien, en (31) concluimos que Γ puede ser reemplazada por otra trayectoria que contenga el punto de interés, así que escogemos, por facilidad, un círculo unitario parametrizado por el ángulo θ . Así, $s = 1e^{j\theta}$ y $ds = (je^{j\theta})d\theta$. Calculamos la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} s^m ds &= \frac{1}{2\pi j} \int_0^{2\pi} (1e^{j\theta})^m (je^{j\theta}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_0^{2\pi} (je^{j\theta})^{m+1} d\theta. \end{aligned} \quad (33)$$

Esta integral es claramente igual a cero para $m \neq -1$ (basta notar que la integral de e^x es e^x y que $e^{2\pi j} = e^{0j}$). No obstante, para $m = -1$ tenemos lo

siguiente:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} s^m ds &= \int_0^{2\pi} (je^{j\theta})^{m+1} d\theta \\
&= \frac{1}{2\pi j} \int_0^{2\pi} je^{j0} d\theta \\
&= \frac{1}{2\pi j} \int_0^{2\pi} j d\theta = 1.
\end{aligned} \tag{34}$$

Ahora, para un punto $p_0 \neq 0 + 0j$ podemos hacer un simple cambio de variable para obtener el siguiente resultado:

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} (s - p_0)^m ds = 0, m \geq 0 \tag{35}$$

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{1}{s - p_0} ds = 1, \tag{36}$$

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{1}{(s - p_0)^m} ds = 0, m > 1. \tag{37}$$

Esta es una versión débil del teorema de los residuos [Bak and Newman, 2010]. No obstante, es un resultado suficiente para nuestro análisis.

De otro lado, representamos una función racional como (1), de la siguiente forma equivalente:

$$F(s) = \prod_k \frac{(s - z_k)^{m_k}}{(s - p_k)^{n_k}}, \tag{38}$$

en donde z_k representa los ceros, con multiplicidad m_k , y p_k los polos con multiplicidad n_k . Tanto m_k como n_k pueden tomar el valor cero. Ahora, calculamos el logaritmo natural para obtener lo siguiente:

$$\ln(F(s)) = \sum_k m_k \ln(s - z_k) - \sum_k n_k \ln(s - p_k). \tag{39}$$

Derivando:

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \sum_k \frac{m_k}{s - z_k} - \sum_k \frac{n_k}{s - p_k}, \tag{40}$$

Finalmente, calculamos la siguiente integral en una trayectoria que contenga tanto a los polos como los ceros de la función:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{F'(s)}{F(s)} ds &= \sum_k \frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{m_k}{s - z_k} ds - \sum_k \frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{n_k}{s - p_k} ds \\
&= \sum_k m_k - \sum_k n_k \\
&= n_Z - n_P,
\end{aligned} \tag{41}$$

en donde n_Z representa el número total de ceros de $F(s)$ y n_P el número total de polos encerrados por la trayectoria Γ . La integral (41) se conoce como principio del argumento de Cauchy [Rudin, 1921]. Además de su indudable valor estético, este resultado el punto de partida teórico para formular el criterio de Nyquist como se muestra en la siguiente sección.

4. El criterio de Nyquist

Deseamos estudiar la dinámica asociada a un sistema cuya función de transferencia $G(s)$ está dada por la ecuación (1). En particular, deseamos analizar la estabilidad de un control unitario en lazo cerrado como el que se muestra en la figura nro. 5 (más adelante extendaremos el criterio al caso general, en donde la realimentación k sea diferente de uno).

Figura 5: Control unitario en lazo cerrado.

En este orden de ideas, la función de transferencia en lazo cerrado es la siguiente:

$$G_L(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}. \quad (42)$$

De otro lado, definimos una función auxiliar $F(s) = 1 + G(s)$, y notamos lo siguiente:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad (43)$$

$$G_L(s) = \frac{N(s)/D(s)}{1 + N(s)/D(s)} = \frac{N(s)}{N(s) + D(s)}, \quad (44)$$

$$F(s) = 1 + N(s)/D(s) = \frac{N(s) + D(s)}{D(s)}. \quad (45)$$

Los polos y los ceros de cada una de estas funciones se presentan en la tabla nro. 1.

Nos interesa saber el número de polos de la función de transferencia en lazo cerrado, es decir, n_L . En particular, nos interesa saber si hay polos en semiplano derecho del plano complejo. Por ello, definimos una trayectoria como la que se muestra en la figura nro. 6, la cual parte de cero y crece hasta $j\omega$, con $\omega \rightarrow \infty$, luego genera una semicircunferencia que abarca todo el semiplano derecho para llegar nuevamente a cero.

Cuadro 1: Polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto G , la función en lazo cerrado G_L y la función auxiliar F .

Función	Zeros	Polos
$G(s)$	n_Z	n_P
$G_L(s)$	n_Z	n_L
$F(s)$	n_L	n_P

Figura 6: A la derecha: trayectoria de Nyquist $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3$ para abarcar la parte real positiva del plano complejo s . A la izquierda: imagen $\Omega = F(\Gamma)$ en otro plano complejo z .

Calculamos la integral (41) sobre cada una de las funciones dadas en la tabla nro. 1, usando la trayectoria Γ , a saber .

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{G'(s)}{G(s)} ds = n'_Z - n'_P, \quad (46)$$

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{G'_L(s)}{G_L(s)} ds = n'_Z - n'_L, \quad (47)$$

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{F'(s)}{F(s)} ds = n'_L - n'_P, \quad (48)$$

en donde los términos n'_Z , n'_P y n'_L indican los ceros y polos que se encuentran dentro de la trayectoria Γ , es decir, aquellos que están en el semiplano derecho.

Supongamos que la función de transferencia en lazo abierto es estable y, por tanto, $n'_P = 0$. En ese caso, la integral (48) permite conocer n'_L ; precisamente, el número de polos inestables del sistema en lazo cerrado. Para ello, definimos $z = F(s)$, como la imagen de s , viendo a F como una transformación del espacio (ver figura nro. 6), de tal forma que la trayectoria Γ en s genera una trayectoria $\Omega = F(\Gamma)$ en el plano z .

De esta índole tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{F'(s)}{F(s)} ds &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma} \frac{G'(s)}{1+G(s)} ds \\ &= \int_{\Omega} \frac{dz}{1+z} = n'_L - 0, \end{aligned} \quad (49)$$

en donde hemos reemplazado $dz = G'(s)ds$. Claramente, la función a integrar sobre la trayectoria Ω tiene un polo en $z = -1$. Por tanto, si Ω no encierra a $z = -1$ entonces $n'_L = 0$. El criterio se puede enunciar de la siguiente forma:

Criterio de Nyquist: *Suponga que $G(s)$ es una función de transferencia estable en lazo abierto. Entonces la función de transferencia en lazo cerrado $G_L(s)$ dada por (42) es inestable si la trayectoria Ω encierra al punto -1 al menos una vez.*

Nótese que en ningún momento usamos la función de transferencia en lazo cerrado $G_L(s)$. En cambio, usamos los datos de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$ y la función auxiliar $F(s)$. Tampoco resolvemos explícitamente la integral. Solo analizamos si la trayectoria encierra al punto $z = -1$. Es importante hacer énfasis en que la trayectoria se encierra en el sentido de las manecillas del reloj, debido a la dirección en que se toma la trayectoria Γ . Esto es, iniciando desde cero y aumentando en la dirección del eje imaginario. Igualmente, el criterio presentado en esta sección asume que el sistema en lazo abierto es estable y que no existen polos ubicados directamente en el eje imaginario. Versiones más generales del criterio pueden encontrarse en [Ogata, 2002].

Aunque la trayectoria cerrada Γ está compuesta por tres trayectorias parciales Γ_1, Γ_2 y Γ_3 , en la práctica solo se requiere calcular la imagen de Γ_1 , debido a que la función de transferencia tiene exponentes reales y, por tanto, $G(j\omega) = G(-j\omega)^*$. Es decir, que la imagen de Γ_3 es un espejo de Γ_1 . Así mismo, la imagen de Γ_3 debe ser constante –algo relativamente común en aplicaciones reales–.

El criterio se puede extender fácilmente a ganancias $k \neq 1$, cambiando $G(s)$ por $kG(s)$. Así mismo, el criterio se puede extender a casos más generales, incluyendo polos en el eje imaginario, efectos de los retrasos y algunos tipos de no linealidades. Estos casos se pueden estudiar en [Khalil, 2002] y [Pippard, 1985]. Por ahora, veamos dos ejemplos ilustrativos.

Ejemplo 4.1. Considere la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 0.4s^2 + 1.05s + 0.202}. \quad (50)$$

Esta función tiene tres polos $p = \{-0.2, -0.1 \pm 1j\}$. Por lo tanto, se trata de un sistema estable en lazo abierto. Deseamos determinar si el sistema seguirá siendo estable con un control de retroalimentación unitaria, como el que se muestra en la figura nro. 5. Para ello, construimos el diagrama de Nyquist

Figura 7: Diagrama de Nyquist para la función de transferencia (50). a) Con realimentación $k = 1$: La trayectoria rodea al punto $s = -1$ lo que indica que el sistema en lazo cerrado es inestable. b) Con realimentación $k = 0.15$: La trayectoria no rodea al punto $s = -1$ indicando que el sistema es estable.

que se muestra en la figura nro. 7 a). La trayectoria encierra al punto $s = -1$ indicando que el sistema en lazo cerrado es inestable. En efecto, los polos del sistema en lazo cerrado son $\{0.78, 0.24 \pm 1.16j\}$. Esto indica que hay dos polos en el lado derecho del plano complejo. Nótese que el criterio de Nyquist permite identificar esta condición de inestabilidad sin calcular explícitamente los polos del sistema en lazo cerrado. De hecho, la trayectoria rodea dos veces al punto $s = -1$ indicando que son dos los polos inestables del sistema.

Ejemplo 4.2. Consideremos nuevamente el sistema (50) pero esta vez, usaremos una realimentación proporcional $k = 0.15$. En este caso, en análisis es el mismo, exceptuando que esta vez, el gráfico se realiza sobre el sistema $kG(s)$. El diagrama de Nyquist se muestra en la figura nro. 7b). En este caso, la trayectoria ya no rodea al punto $s = -1 + 0j$ lo cual indica que el sistema en lazo cerrado es estable.

Ejemplo 4.3. La figura nro. 8 muestra un diagrama de bloques simplificado

para un gobernador de velocidad asociado a una central hidroeléctrica¹, compuesto por una pendiente estática $r_P = 0.05$ y una compensación transitoria $G_G(s)$, descrito por la siguiente función de transferencia:

Figura 8: Diagrama de bloques simplificado de un gobernador de velocidad para una turbina hidroeléctrica

$$G_G(s) = \frac{1 + \tau_R s}{1 + \tau_R r_T / r_P s}, \quad (51)$$

en donde τ_R es el droop transitorio r_T el tiempo de reinicio; en este caso $\tau_R = 9$ y $r_T = 0.43$. Además, G_V , G_W y G_M son las funciones de transferencia de la válvula, la turbina y la máquina síncrona, a saber:

$$G_V(s) = \frac{1}{\tau_V s + 1}, \quad (52)$$

$$G_W(s) = \frac{1 - \tau_W s}{1 + \tau_W s / 2}, \quad (53)$$

$$G_M(s) = \frac{1}{\tau_M s + 1}, \quad (54)$$

con $\tau_V = 0.5$, $\tau_W = 2.0$, $\tau_M = 10$ y $k_D = 1.0$.

El diagrama de Nyquist asociado a este sistema se presenta en la figura nro. 9. En este caso, solo se ha dibujado la mitad de la trayectoria ya que la otra mitad es simétrica. Se puede observar que la trayectoria no rodea al punto $s = -1 + 0j$ y, por tanto, podemos concluir que es estable.

Ejemplo 4.4. Si el sistema en lazo abierto es inestable, entonces el criterio de Nyquist debe ser modificado, ya que $n'_P \neq 0$. Por ejemplo, en la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{1}{s - 1/2}, \quad (55)$$

el sistema es inestable en lazo abierto, ya que tiene un polo en $s = 0.5$. El diagrama de Nyquist para este caso se muestra en la figura nro. 10. La trayectoria rodea al punto $-1 + 0j$. Sin embargo, hay que recordar que el sistema ya tenía un polo inestable en lazo abierto. Nótese que en la ecuación (48) se tiene una diferencia entre n'_L y n'_P , como se describe en la tabla nro. 1. En encerramiento al punto $-1 + 0j$ corresponde al polo n'_P y por tanto, $n'_L = 0$. Es decir, el sistema en lazo abierto es inestable porque $n'_P = 1$ pero en lazo cerrado es estable porque $n'_L = 0$.

¹Tomado de [Kundur, 1994]

Figura 9: Diagrama de Nyquist asociado a un sistema de generación hidroeléctrico compuesto por un gobernador de velocidad, una turbina y una máquina síncrona.

Figura 10: Diagrama de Nyquist para la función de transferencia $1/(s - 0.5)$

Si el punto $-1 + 0j$ no hubiera sido encerrado, esto implicaría inestabilidad en lazo cerrado porque $n'_p - n'_L = 0$. Nótese que en este caso, el criterio es casi que opuesto al criterio cuando el sistema en lazo abierto es estable.

5. Margen de fase y margen de ganancia

Los diagramas polares usados en el criterio de Nyquist pueden brindar información adicional sobre los márgenes de estabilidad de la función de transferencia analizada. Concretamente, se puede identificar índices de proximidad con respecto al punto $-1 + 0j$.

El primero de ellos es el *margen de ganancia*, el cual denotaremos como g_m ; este mide la ganancia máxima que se pueden imponer al sistema antes de que el sistema se vuelva inestable. Geométricamente, es el inverso de la distancia al punto $-1 + 0j$ en el diagrama de Nyquist, como se muestra en la

figura nro. 11. Desde luego, este margen puede ser negativo, lo cual significa que el sistema ya es inestable. En este caso, el margen de ganancia nos puede indicar en cuanto se requiere reducir la ganancia para estabilizar el sistema. Un margen de ganancia aceptable debe ser superior a 3 (o equivalentemente ≥ 10 dB). Un margen de ganancia grande significa que el sistema es robusto frente a variaciones en la ganancia de realimentación.

Figura 11: Representación gráfica de los márgenes de fase y ganancia a partir del diagrama polar usado en el criterio de Nyquist.

De igual forma, el *margen de fase*, denotado por ϕ_m , indica cuanto ángulo hace falta para que el sistema se haga inestable. Un margen de fase positivo indica que aún falta fase negativa para llegar a $-1 + 0j = \exp(j180^\circ)$. Esto indica que existe tolerancia ante retardos o incertidumbres. Un margen de fase grande indica un menor sobreimpulso, mejor amortiguamiento y una respuesta más robusta. Un margen de fase negativo indica que el sistema ya es inestable. Un margen de fase aceptable debe estar entre 30° y 60° . Valores inferiores a 30° tiende a presentar sobre oscilaciones, mientras que valores superiores a 60° suele ser muy lentos. Veamos un ejemplo simple que permite afianzar los conceptos:

Ejemplo 5.1. Estudiemos el sistema dinámico representado por la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{4}{s^3 + 2s^2 + 3s + 1}, \quad (56)$$

cuyo diagrama de Nyquist se muestra en la figura nro. 12. En este caso, el margen de ganancia es $g_m = 1.25$ mientras que el margen de fase es de 12° . Un margen de fase positivo indica que el sistema es estable, lo cual se corrobora al notar que el diagrama no rodea al punto $-1 + 0j$. Es posible retroalimentar el sistema con ganancias de hasta 1.25 de magnitud y ángulo de hasta 12° . Al retroalimentar el sistema con una ganancia de esta magnitud o esta fase,

el nuevo diagrama de Nyquist pasa directamente por el punto $-1 + 0j$. Es decir, se trata de los valores máximos antes de que el sistema retroalimentado se haga inestable.

Figura 12: Diagrama de Nyquist para la función de transferencia dada por (56)

Ejemplo 5.2. El margen de fase del gobernador de velocidad asociado al diagrama de bloques de la figura nro. 8, es de $g_m = 1.84$. Esto significa que el droop $1/r_p$ puede ser aumentado hasta $1.84/r_p$.

Ejemplo 5.3. Los márgenes de fase y ganancia también pueden ser identificados a partir del diagrama de Bode. Este muestra la misma información que el diagrama de Nyquist, separado en dos gráficos, uno para la magnitud y otro para la fase. En ambos casos, se puede visualizar la frecuencia directamente sobre el eje de las abscisas. Los diagramas de Bode para la función de transferencia (56) se muestran en la figura nro. 13. El margen de fase se calcula en la frecuencia de cruce de ganancia g_m en donde la magnitud es 1 (es decir que está sobre el círculo unitario en el diagrama de Nyquist); allí se mide la fase en grados, después de los 180° . El margen de ganancia se calcula en la frecuencia de cruce de fase en donde la fase es -180° ; allí se mide la magnitud. Su interpretación y valor numérico es igual que en diagrama e Nyquist: ambos márgenes indican cuánto puede aumentar la ganancia o disminuir la fase antes de que el sistema alcance el borde de inestabilidad.

6. Lecturas complementarias

Para aplicaciones y generalizaciones del criterio, se recomienda revisar [Xiao et al., 2026], [Rygg and Molinas, 2016] y [Amin et al., 2019].

Figura 13: Diagramas de Bode para la función de transferencia dada por (56)

Referencias

- [Amin et al., 2019] Amin, M., Zhang, C., Rygg, A., Molinas, M., Unamuno, E., and Belkhat, M. (2019). *Nyquist Stability Criterion and its Application to Power Electronics Systems*, pages 1–22. John Wiley and Sons, Ltd.
- [Bak and Newman, 2010] Bak, J. and Newman, D. J. (2010). *The Residue Theorem*, pages 129–142. Springer New York, New York, NY.
- [Brown and Churchill, 2004] Brown, J. W. and Churchill, R. V. (2004). *Complex Variables and Applications*. McGraw-Hill Higher Education, Michigan.
- [Khalil, 2002] Khalil, H. (2002). *Nonlinear Systems*. Prentice Hall, NY, 3 edition.
- [Kundur, 1994] Kundur, P. (1994). *Power systems stability and control*. EPRI: power systems engineering series, NY, 3 edition.
- [Nise, 1999] Nise, N. (1999). *Control system engineering*. Wiley, California, 7 edition.
- [Ogata, 2002] Ogata, K. (2002). *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 4th edition.
- [Pippard, 1985] Pippard, A. B. (1985). *Response and Stability: an introduction to the physical theory*. Cambridge University Press, NY, 3 edition.

- [Rudin, 1921] Rudin, W. (1921). *Real and complex analysis*. McGraw Hill international editions, NY, 3 edition.
- [Rygg and Molinas, 2016] Rygg, A. and Molinas, M. (2016). Real-time stability analysis of power electronic systems. In *2016 IEEE 17th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL)*, pages 1–7.
- [Xiao et al., 2026] Xiao, Y., Luo, H., Yang, Y., Ruan, H., Molinas, M., Blaabjerg, F., and Loo, K.-H. (2026). Low-frequency oscillation mechanism and mitigation in grid-forming inverters with voltage controller effects. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 62(2):2792–2806.

Como referir:

```
@book{agarces2026,
  title      = "El Criterio de Estabilidad de Nyquist:
                Un breve tutorial",
  author     = "Alejandro Garces-Ruiz",
  year       = 2026,
  publisher  = "Programa de Ingenieria Electrica,
                Universidad Tecnologica de Pereira",
  address    = "Pereira, Colombia"
  url        = "10.5281/zenodo.19864662",
  doi        = "10.5281/zenodo.19864662"
}
```